

**CHINNIGULLAR - ZIRAVORLARNING ORGANIZM UCHUN
FOYDALI EKANLIGI ILMIY JIHATDAN TASDIQLANGAN**

Sadullayeva Gulmira G'aybullayevna
Buxoro davlat tibbiyot instituti, assitenti
Sevinchova Dilobar Ne'matovna
Buxoro davlat tibbiyot instituti, assitenti

ANNOTATSIYA. Maqolada chinnigullarning asosiy xususiyatlari va uning inson tanasiga ta'siri muhokama qilinadi. Zamonaviy maxsus adabiyotlarni tizimli ko'rib chiqish amalga oshirildi va ushbu ma'lumotlar ilmiy asoslandi. Ushbu maqolada o'simlikning kimyoviy tarkibi va ozuqaviy qiymati ko'rsatilgan, har xil turdagi chinnigullarning tibbiyotda qo'llanilishi va uning samaradorligi ko'rib chiqiladi, yani turli kasalliklar uchun juda ham samarali vosita ekanligi aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: chinnigullar, foyda, zarar, foydali xususiyatlar, kontrendikatsiyalar

Xushbo'y chinnigullar samarali tarkibi tufayli taomni mazali va vitaminlarga boy qiladi. Ayniqsa Hindistonda u shifobaxsh xususiyatlari uchun yaxshi ko'rib istemol qilinadi va yo'tal, tomoq og'rig'i, tish kasalliklariga qarshi ishlatiladi. Tadqiqotlar ziravorlar tarkibida antioksidant eugenol borligini tasdiqladi, shuning uchun jigar faoliyatini yaxshilaydi va qondagi qand miqdorini meyorlashtiradi. Ushbu o'simlikning sog'liq uchun foydalari fan tomonidan tasdiqlangan. Chinnigullar kaloriyasi past - 100 g kukun uchun 274 kkal. Unda tarkibida temir, magniy, selen, fosfor va boshqa minerallar mavjud. Ko'pchilik ichida K vitaminining tarkibi, ammo undan ham muhimroq marganes tarkibi - 2 g kunlik qiymatning 30-55% ni o'z ichiga oladi. Ammo chinnigullar daraxtining gul kurtaklari yorqin ta'mga ega ekanligini hisobga olish kerak, shuning uchun ular oz miqdorda ishlatiladi va tanani hamma ozuqa moddalari bilan ta'minlaydi. [1]

Chinnigulni sog'liq uchun tasdiqlangan 7 ta eng yaxshi foydalari haqida aytib o'tamiz:

1. Bakteriyalarni yo'q qiladi

Butun chinnigullarni chaynash og'iz bo'shlig'i salomatligi va mikroblardan himoyasini mustahkamlashning qadimiy usuli hisoblanadi. Olimlar ziravorlar mikroblarga qarshi xususiyatlarga ega ekanligini tasdiqladilar. Uning tarkibidagi birikmalar milk kasalligining ikki turdagi bakteriyalari ko'payishini to'xtatadi. Va efir moyi uchta umumiy turdagi bakteriyalarni o'ldiradi, shu jumladan Escherichia coli oziq-ovqat zaharlanishiga olib keladigan shtammdir. [2, 3, 4, 5]

2. Erkin radikallardan himoya qiladi

Chinnigullar antioksidantlarni o'z ichiga oladi va ularning yordami bilan oksidlovchi stressni kamaytiradi, surunkali kasalliklar rivojlanishini oldini oladi. Erkin radikallarga qarshi kurashda asosiy rolni Eugenol o'ynaydi. Probirkada o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, birikma oksidlanishni to'xtatadi, uning salbiy tomoni E vitaminiga qaraganda besh baravar kamroqdir [6, 7]

3. Jigar salomatligini qo'llab-quvvatlaydi

Spice eng katta organning surunkali kasalliklari ehtimolini kamaytiradi. Antioksidant evgenol yog'li jigar bilan samarali kurashadi, yallig'lanishni kamaytiradi, siroz, chandiq belgilarini qaytaradi. Bunga ishonish uchun barcha asoslar bor kelajakda u dori vositalarining asosiy tarkibiy qismiga aylanadi. [8, 9, 10, 11]

4. Oshqozon yarasini kamaytiradi

Hayvonlar bilan o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatadiki chinnigullar oshqozon shilliq qavatini yog' ishlab chiqarishni rag'batlantiradi - shilliq qavatni himoya qilishning eng muhim omili chig'anoqlar. Ovqat hazm qilish kislotalari olib kelishi mumkin bo'lgan eroziyaning oldini oladi va oshqozon yarasi ehtimolini kamaytiradi. Uning tarkibiy qismlari yaraga qarshi dorilar sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, ular oshqozon-ichak traktini, stress, infeksiya, genetika kabi omillarni salbiy ta'sirini kamaytiradi. [12, 13, 14]

5. Qondagi qandning miqdorini tartibga soladi:

Ba'zi hayvonlarda olib borilgan tadqiqotlariga ko'ra, chinnigullar ekstrakti diabet - muvozanatli ovqatlanish bilan birgalikda qondagi qand miqdorini yaxshilaydi.

Nigeritsin birikmasi shakarning qondan hujayralarga singishini oshiradi va rag'batlantiradi hatto diabetda ham insulin ishlab chiqarish. [15, 16]

6. Saraton kasalligiga qarshi kurashadi

Ekstrakt saraton o'smalarining o'sishini to'xtatishga yordam beradi va malign o'smalarning hujayralar o'limini qo'zg'atadi. Probirkada o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chinnigullar yog'i konsentrlangan qizilo'ngach saraton hujayralarining 80% o'limiga sabab bo'ladi. Eugenol ham hujayra o'limini rag'batlantiradi bachadon bo'yni saratoni, boshqa malign o'smalarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. [17, 18, 19]

7. Suyak salomatligini qo'llab-quvvatlaydi

Eugenolning yuqori miqdori osteoporoz holatini yaxshilaydi, suyak massasini normada saqlashga yordam beradi. Shu bilan birga marganes ham muhim rol o'ynaydi - unda ishtirok etadigan mineral suyaklarning shakllanishi, ularning mineral zichligini oshiradi. [20, 21]

Chinnigullar iste'mol qilishda ehtiyot choralari va xavflari Eugenol ko'p miqdorda zaharli hisoblanadi, shuning uchun chinnigullar yog'ining haddan tashqari ko'p miqdori ayniqsa bolalarda organlarning shikastlanishiga va tutilishlarga olib kelishi mumkin. Buni ushbu tadqiqotda ko'rish mumkin 2 yoshli bola 5-10 ml yog'li ekstrakti qabul qilsa jigar jiddiy shikastlanishi mumkin[22, 23] chunki chinnigullar yog'i, shuningdek, qon ivishini sekinlashtiradi - odamlarda qon ketishiga olib keladi. Mahsulotni oz miqdorda 1-2 g dan oshmasligi kerak haftada bir necha marta oziq-ovqat bilan iste'mol qilish tavsiya etiladi. Uni kunning istalgan vaqtida yeyish mumkin, lekin yotishdan oldin iste'mol qilinsa foydasi ikki barobar ortadi. [24]

Xulosa qilib aytganda chinnigul o'simligining guli juda ko'p kasalliklarni oldini olishi tajribalar orqali aniqlangan, faqatgina shifokorlar maslahati bilan istemol qilish zarur, chunki uning ortiqcha miqdori organizmga zarali ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu o'simlikning yetarli miqdorda va kerakli vaqtda istemol

qilinishi immunitetni oshirib, qondagi qand miqdorini meyorlashtiradi va jigar va oshqozon faoliyatini ham juda yaxshi tomonga o'zgartiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Елисеева Т. Гвоздика—доказанная наукой польза специи для организма //Журнал здорового питания и диетологии. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 76-80.
2. Gaybullayevna S. G. SYNTHESIS OF DRUGS FROM NITROGEN HETEROCYCLIC COMPOUNDS //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 945-955.
3. G'aybullayevna S. G. DORI VOSITALARI TARKIBIDAGI AZOTLI GETEROSIKLIK BIRIKMLARNING AHAMIYATI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 32. – №. 1. – С. 164-170.
4. Садуллаева Г. Г. К., Джумаева М. К. СИНТЕЗ СИС НИ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ АЛЬДЕГИДА БЕНЗОИЛУКСУСА //Universum: химия и биология.–2021. – 2021. – С. 12-2.
5. Usmonovich H. U., G'aybullayevna S. G. NAMATAK O'SIMLIGINING TARKIBI VA FOYDALI XUSUSIYATLARI //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 910-925.
6. Sadullayeva G. G., Niyazov L. N. TIBBIY KIMYO FANNINI O'QITISHDA KLAUSTER METODIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI //Kimyo va tibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha. – 2022. – С. 243-246.
7. Sadullayeva G. G., Niyazov L. N. GETEROSIKLIK BIRIKMLARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI VA ISHLATILISHI //Kimyo va tibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha. – 2022. – С. 113-115.
8. Sadullayeva G. G. Imidazol Va Uning Hosilalarining Xossalarini Taqqoslash //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 157-164.
9. G'aybullo qizi Buxoro S. G. et al. VITAMINLAR. VITAMINLARNING TIRIK ORGANIZMLAR HAYOTIDAGI AHAMIYATI //ZAMONAVIY TA'LIMDA

FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 115-122.

10. G'aybullo qizi Buxoro S. G. et al. GEPATIT B KASALIGINING KELIB CHIQISHI VA UNI DAVOLASH USULLARI //ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 15-20.

11. G'aybullo qizi Buxoro S. G. et al. ARTEROSKLEROZ KASALLIGINI OLDINI OLISH, DAVOLASH VA KELIB CHIQISH SABABLARI //ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 10-114.

12. G'aybullo qizi Buxoro S. G. et al. YURAK GLIKOZIDLARINING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI //ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 75-81.

13. Botirovich R. S., G'aybullayevna S. G. OLTI ATOMLI SPIRT-SORBITNING QANDLI DIABET KASSALIGINI DAVOLASHDAGI AHAMIYATI //ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 74-82.

14. Asror ogli N. A. et al. QANDLI DIABET KASALLIGINI DAVOLASH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 10. – №. 2. – С. 109-113.

15. Садуллаева Г. Г. СИНТЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 7.

16. Gaybullayevna S. G. CHEMICAL AND MEDICINAL SIGNIFICANCE OF PYRAZOLE //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 7.

17. Javoxir B. et al. ALMASHINMAYDIGAN AMINOKISLOTALARNING ORGANIZMDAGI AHAMIYATI //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 11. – №. 2. – С. 184-187.

